

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

РОЛЬ ГАЗЕТЫ "СЕВЕРНАЯ ПЧЕЛА" В СОЗДАНИИ МЕДИЙНОГО ОБРАЗА КОМАНДИРА БРИГА МЕРКУРИЙ А.И. КАЗАРСКОГО И ПОДВИГА ЕГО ЭКИПАЖА

Хапаев Вадим Вадимович¹

¹Кандидат исторических наук, доцент, Севастопольский государственный университет,
ул. Университетская 33, Севастополь, Россия, E-mail: khapaev007@mail.ru

Аннотация

В статье изучен вопрос об усилиях редакции Санкт-Петербургской газеты "Северная пчела" по созданию медийного образа командира брига "Меркурий" А.И. Казарского и популяризации истории боя брига с двумя турецкими линейными кораблями 14(26) мая 1829 года. Установлено, что газета регулярно публиковала сводки с театра боевых действий русско-турецкой войны 1828-1829 годов. Как правило - в специальных «прибавлениях» к основным номерам. Она была единственной частной газетой в России, которой позволялась публикация таких материалов.

Подробный рассказ о подвиге экипажа "Меркурия" был перепечатан "Северной пчелой" из репортажа газеты "Одесский вестник" с максимально возможной для того времени быстротой - через три недели. В дальнейшем газета (уже на основе собственных источников информации) опубликовала заметки: о награждении экипажа "Меркурия", о поступлении в продажу портрета А.И. Казарского, о пожаловании императору поэмы о подвиге черноморских моряков. Заключительной публикацией по теме подвига брига стал большой репортаж о его прибытии на Сухумский рейд в день празднования годовщины коронации императора Николая I. Тема подвига находилась в поле зрения редакции газеты на протяжении полутора лет. Ни одно другое российское издание в тот период не уделило данной теме столь пристального внимания.

Сделан вывод, что интерес "Северной пчелы" к подвигу экипажа "Меркурия" и к личности его командира связан, в том числе с тем, что основной издатель газеты Ф.В. Булгарин воспринимал А.И. Казарского как земляка (оба родились в Белоруссии) и члена одного с ним социального слоя – так называемой "литовской шляхты".

Ключевые слова: северная пчела, Ф.В. Булгарин, Н.И. Греч, А.И. Казарский, бриг Меркурий.

I. ВВЕДЕНИЕ

26 мая 2024 года исполнилось 195 лет со дня одного из самых знаменитых и славных сражений в истории российского парусного флота – боя 18(20) пушечного [Чернышев 2002: 85-86] брига Черноморского флота «Меркурий» с двумя турецкими линейными кораблями – 110-пушечным «Селимие», на котором был поднят флаг главнокомандующего османским флотом (капудан-паши) Пабуччу Ахмеда-паши [Nutki 2003: 2], и 74-пушечного «адмиральского» корабля «Реал-бей». Из боя крошечный бриг вышел абсолютным победителем.

Несмотря на то, что со дня этого героического и парадоксального по результатам боя прошло почти два века, многие его аспекты и последствия остаются малоизученными.

В частности, в историографии практически не анализировался вопрос об общественной реакции на это событие, его освещении в средствах массовой информации. В эпоху Интернета, когда любое известие может разойтись по планете практически мгновенно, нам сложно представить себе, как распространялись новости в те времена, когда до изобретения электромагнитного телеграфа россиянином Павлом Львовичем Шиллингом (1786–1837) оставалось еще 3 года, а до его массового распространения и того более.

Но в это время во всех развитых странах, включая Россию, уже существовали ежедневные газеты, и необходимость наполнять их свежим информационным контентом была весьма насущной. Особенно это касалось политических событий (жизни и деятельности царствующих особ) и сообщений о военных действиях.

Вопрос об освещении в СМИ подвига брига «Меркурий» в историографии освещался лишь однажды – в статье военного историка Всеволода Николаевича Мамышева «Флигель-адъютант Его императорского величества капитан 1 ранга Александр Иванович Казарский», опубликованной в 1886 году в сборнике «Жизнеописания русских военных деятелей» [Мамышев 1886], а в 1907 году перепечатанной отдельной брошюрой [Мамышев 1907]. Но специально этот вопрос автором не исследовался. Газетные публикации он использовал лишь в качестве нарративного источника. Поэтому, актуальным представляется изучить вопрос о роли СМИ в создании героического образа А.И. Казарского и его экипажа.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Периодических изданий, которым в России периода правления Александра I (1801–1825) и Николая I (1825–1855) разрешалось публиковать актуальную информацию на внутривнутриполитические и внешнеполитические темы, было совсем немного. И в основном это были правительственные газеты. Большая общероссийская частная газета, которой это дозволялось, была лишь одна – санкт-петербургская «Северная пчела». Она была основана в 1825 году известными к тому времени издателями – Фаддеем Венедиктовичем Булгариным (Яном Тадеушем Кшиштофом Скандербек-Булгаром) и Николаем Ивановичем Гречем. Булгарин в то время издавал журнал «Северный архив», не пользовавшийся значительной популярностью [Каратыгин 1882: 255–256]. Греч был основателем (1812) и редактором весьма успешного журнала «Сын Отечества». В 1829 году журналы были объединены их издателями и выходили под названием «Северный архив и Сын Отечества» [Сын Отечества 1901: 208]. Создание большой ежедневной газеты было задумано Булгариным и Гречем, которые дружили с 1820 года [Каратыгин 1882: 247], в 1824 году – в период, когда Н.И. Греч переживал крупные неприятности. Он попал под суд по делу об издании толкования к Новому Завету, дискредитирующего православие.

Лишь спустя 4 года был оправдан. У Ф.В. Булгарина в это время никак не набирал популярность «Северный архив», и они решили попробовать создать общий проект – всероссийскую ежедневную газету в надежде, что она окажется успешнее их журналов [Каратыгин 1882: 255].

Удивительно, что разрешение на издание газеты, одним из учредителей которой был находившийся под судом издатель, а другой был с 1811 по 1814 год офицером наполеоновской армии и слыл открытым полонофилом, выдал министр народного просвещения (1824–1828) адмирал Александр Семенович Шишков [Каратыгин 1882: 256].

А.С. Шишков был ярким консерватором, а Булгарин и Греч в тот период слыли либералами. Оба тесно общались с будущими декабристами, и после восстания на Сенатской площади не без основания опасались ареста [Каратыгин 1882: 260 сл.]. Однако газета, выходявшая первоначально 3 раза в неделю (по вторникам, четвергам и субботам), была не только зарегистрирована, но и оказалась единственной частной газетой в стране, которой дозволялось сообщать о политических и военных событиях. Причем делала она это, как правило, оперативнее, чем правительственные издания. Ее первый номер вышел 1(13) января 1825 года [Северная пчела 01.01.1825: 1] и содержал немыслимую для частных газет предшествующего времени рубрику – «Новости заграничные» [Северная пчела 01.01.1825: 2]. Их разрешалось сообщать, но запрещалось комментировать.

После восстания декабристов «Северная пчела», со дня публикации о смерти Александра I выходявшая в течение года в траурной рамке, заняла жесткую проправительственную позицию, которую уже не меняла [Северная пчела 15.12.1825: 1 сл.]. Ее даже считали рупором III отделения Собственной Его императорского величества канцелярии [Лемке 2024: 411–459].

Сводки с театров боевых действий, на которых воевала Россия, были одной из «специализаций» «Северной пчелы», и явно способствовали ее высокому рейтингу у читателей. Об объявлении войны турками читатели газеты узнали из номера от 17(29) апреля 1828 года. На первой полосе был опубликован Высочайший Манифест 14(26) апреля об объявлении войны [Северная пчела 17.04.1828: 1]. В шестистраничном Прибавлении к этому номеру публикуется Декларация российского правительства, объясняющая причины неизбежности войны с турками, а в примечаниях к ней – текст письма великого визиря министру иностранных дел России Карлу Нессельроде и его ответ [Северная пчела 17.04.1828 Прибавление: 5–10]. С этого дня «Северная пчела», как правило, в специальных «прибавлениях» к номерам, публиковала сводки с театров боевых действий. Именно в этом ряду находятся и публикации о подвиге брига «Меркурий» и наградах его командиру и экипажу.

Первой из российских газет информацию о бое брига с двумя турецкими линейными кораблями опубликовал «Одесский вестник» – старейшая газета Юга России. Она была создана в 1827 году по инициативе генерал-губернатора Новороссии М.С. Воронцова. С момента основания этого издания «Северная пчела» перепечатывала публиковавшиеся там новости из Новороссии, подписывая их аббревиатурой О.В. (Одесский вестник) [Хапаев 2016, он же 2018].

Статья о подвиге А.И. Казарского и экипажа брига «Меркурий» был опубликована в № 42 «Одесского вестника» и «чрезвычайном прибавлении» к нему от 25 мая 1829 года. То есть читатели Юга России узнали о легендарном бое спустя 11 дней после того, как он состоялся. Для того времени – очень быстро. 6(18) июня, через 3 недели после события, ее перепечатала «Северная пчела». Тогда, при исключительно гужевом сообщении между Одессой и Петербургом, это было максимально оперативно.

Текст известия свидетельствует, что корреспондент «Одесского вестника» находился на флагманском корабле, в свите главного командира Черноморского флота А.С. Грейга. Оно озаглавлено так: «Выписка из письма с флота нашего в Черном море». Начинается она следующим сообщением: *«Вчера утром фрегат “Штандарт” дал нам знать, что в Черном море показался турецкий флот, состоящий из 18 вымпелов, в числе коих пять линейных кораблей. Они шли с востока и, вероятно, направляли путь к Пендераклии (совр. Эрзели – В.Х.) дабы напасть на отряд капитана Скаловского.*

Бывший в оном фрегат “Штандарт” усмотрел два турецких корабля, один о 110, а другой о 74-х пушках, дал знать бригам “Орфею” и “Меркурию” чтобы они удалились, и сам направил паруса к Сизополю (где находилась русская эскадра – В.Х.)» [Северная пчела 06.06.1829 Прибавление: 2].

Далее идет рассказ о самом бое: «Не успев воспользоваться сим извещением, “Меркурий” был окружен двумя неприятельскими кораблями; сильная канонада, против него открытая, продолжалась весьма долго; но к вечеру заметили, что бриг лежал в прежнем направлении, между тем как турецкие корабли находились в другом; из чего заключить можно было, что бриг успел избавиться от прежней атаки. Адмирал Грейг, узнав о том, тотчас пустился в море с 6-ю кораблями, в намерении отрезать флот турецкий от Босфора, если оный еще не успел возвратиться. Вскоре увидели мы пред собою бриг, коего все снасти были сорваны, а корпус значительно повреждён, и к величайшему удивлению, узнали в нём “Меркурия”. Он был атакован трёхдечным кораблём, под начальством самого капитан-паши (капудан-паши – В.Х.) и другим 74 пушечным адмиральским кораблём. В таковом отчаянном положении офицеры единогласно решились защищать бриг до тех пор, пока можно держаться на воде; и когда все силы истощатся, то подойти к одному из неприятельских кораблей и взлететь с ним на воздух; но провидение предохранило их от столь злосчастной участи.

Капитан-паша подошёл так близко к бригу, что предлагал ему по-русски спустить флаг и убрать паруса; но мужественный начальник г. Козарский и храбрые его подчинённые отвечали сильным залпом и громкими восклицаниями “Ура!”. Неравный бой начался и продолжался в течение часа; тогда к счастью ядро, пущенное бригам, повредило у капитан-паши на корабле грот-стенгу, и он поспешил удалиться. Удачей сей бриг не вывел себя из опасности: 74 пушечный корабль усилил против него огонь, и успел зажечь его. Огонь вскоре затушили, но бриг находился в таком повреждённом состоянии, что не мог надеяться долго держаться; а потому уже были заряжены pistols, дабы при последней минуте привести в исполнение отчаянное намерение храбрых воинов наших. К счастью ещё одно ядро, удачно ими устремлённое, сбilo грот и ноки 74 пушечного корабля, от чего лиселя упали на другую сторону, и сие произвело такой беспорядок, что неприятель поспешил удалиться левым галсом. Таким образом, 18 пушечный бриг защищался против двух турецких линейных кораблей, и принудил их удалиться. Подвиг сей таков, что не находим другого ему подобного в истории мореплавания: он столь удивителен, что едва можно оному поверить. Мужество, неустрашимость и самоотвержение, оказанные при сем случае командиром, офицерами и экипажем Меркурия, славнее тысячи побед обыкновенных» [Северная пчела 06.06.1829 Прибавление: 2].

26 июня (8 июля) того же года «Северная пчела» опубликовала информацию о награждении экипажа «Меркурия»: «О всемилостивейших наградах бригу «Меркурий» и экипажу оногo, можем сообщить следующее: Высочайшим приказом, 3 июня, пожалован сему бригу Георгиевский флаг; командир оногo (и 32 флотского экипажа) капитан-лейтенант Казарский произведен в капитаны 2-го ранга, с назначением в флигель-адъютанты к его императорскому величеству, с оставлением при командовании бригам. Лейтенанты Скарятин (Скарятин – В.Х.) и Новосельский (Новосильский – В.Х.), мичман Притупов и поручик корпуса флотских штурманов Прокофьев произведены в следующие чины. Капитану 2-го ранга Казарскому и штабс-капитану Прокофьеву пожалован орден св. Георгия 4-й степени, и первому двойной пожизненный пенсион и право включить в свой герб pistolет; всем прочим офицерам орден св. Владимира 4-й степени с бантом и пенсион, а нижним чинам отличия Военного ордена и также пенсионы» [Северная пчела 25.06.1829: 1]. 1 апреля 1830 г. газета сообщила о поднесении императору Николаю I поэмы на французском языке «Le Mercure» ее автором Огюстом де Сен Тома (в тот период преподавателем Санкт-Петербургского университета) и даровании ему императором перстня [Северная пчела 01.04.1829: 3]. Как свидетельствует хранящееся в Российском государственном историческом архиве дело об этой передаче, она осуществлялась не непосредственно (император автора не принимал), а через Попечительство Санкт-Петербургского учебного округа [РГИА. Ф. 733, Оп. 87, Ед.Хр. 306: 1–15]. Поэма написана «по горячим следам»: документы дела датированы 24 декабря 1829 г. по ст. ст. (06.12.1829–05.01.1830).

Текст поэмы в деле отсутствует. Это, видимо, связано с тем, что императору был передан типографский экземпляр произведения, вышедшего в свет в типографии В.В. Плюшар в Санкт-Петербурге в 1829 г. Аналогичный экземпляр хранится в Российской национальной библиотеке [Saint-Thomas 1829]. Однако в историографии это издание не упоминается. Попыток переиздания поэмы на языке оригинала или ее перевода на русский язык также пока не предпринималось.

27 сентября 1830 г. «Северная пчела» сообщила о поступлении в продажу литографического портрета А.И. Казарского, сопроводив информацию следующим рекламным текстом: *«Отцы и наставники! Указывайте детям на портреты славных мужей своего отечества и повторяйте повествования об их подвигах! Таким образом, посеять в душе семена величия, которые со временем принесут плоды»* [Северная пчела 27.09.1830: 2]. Эту литографию обнаружить в ходе исследования не удалось. Но есть основания полагать, что она была выполнена на основе созданной тогда же художником Иваном Логиновым акварели на бумаге, хранящейся в фондах Государственного Эрмитажа [Логинов]. 22 ноября 1830 года в «Северной пчеле» опубликован репортаж о прибытии брига «Меркурий» на Сухумский рейд в день празднования четвертой годовщины коронации императора Николая I (22 августа (3 сентября)): *«Смотрим, угадываем, и несколько голосов вдруг кричат: "Георгиевский флаг! Меркурий», «Меркурий!» Загадка разгадана: это славный "Меркурий". Сколько родилось живых, пламенных, самых приятнейших воспоминаний при взгляде на этот удивительный флаг, бесценный памятник неслыханной победы! Это прелестный цветок нашего флота, это слава Чёрного моря, это святой Завет неограниченных щедрот Отца-Государя к морским героям! Сколько счастливых сделалось на брига "Меркурии"! Кто бы не согласился разделить славу славного Казарского, и хотя бы кровью заслужить Знамя победоносное от Царя Русского! Я невольно вспомнил стихи одного моего приятеля, который, в подражание одной известной французской песне, написал разговор старослуживца солдата с матросом, не бывшим на "Меркурии". Солдат рассказывал о своих победах береговых, о кампании во Франции и Персии, приговаривая всегда: "Ты помнишь ли, земляк?" Матрос, выслушавши, рассказал ему, как бриг наш попался между турецких кораблей, и после продолжает:*

Они дралась и турки в бег пустились!

Их со стыдом уплыли корабли;

Наш бриг спасён – матросы все крестились,

Молился капитан – ты помнишь ли?

Ты помнишь ли, земляк, как избежав напасти;

На боевых бриг несея парусах,

Влача разбитый свой рангоут, снасти,

И вывеса победоносный флаг?

Матросские "Ура!" отозвались

С их именем во всех концах земли;

И от царя на храбрых полились

Щедроты царские – ты помнишь ли?

Наконец бриг стал на якорь. Командир оного (капитан-лейтенант М.Ф. Панютин [Общий морской список 1894: 16–17] – В.Х.) приехал тотчас к флагману с рапортом и поздравлением» [Северная пчела 22.11.1830: 4]. Процитированное выше стихотворение – первое художественное произведение на русском языке о подвиге брига «Меркурий». Таким образом, культ А.И. Казарского и экипажа брига «Меркурий» как национальных героев создавался, активно внедрялся в конце 20-х – начале 30-х гг. XIX века и находил отклик. Газета «Северная пчела» сыграла в этом решающую роль. Активного «отслеживания» темы подвига брига и его героического командира на протяжении полутора лет ни в одном другом российском периодическом издании не обнаружено. Усилия издателей «Северной пчелы» принесли плоды.

В течение этого времени А.И. Казарский и бриг «Меркурий» действительно были на слуху.

В частности, командир «Меркурия» упоминается в стихотворении героя войны 1812 года Дениса Давыдова «Зайцевскому. Поэту – моряку»:

«Мужайся! – Казарский, живой Леонид,

Ждет друга на новый пир славы...

О, будьте вы оба Отчества щит,

Перун вековой Державы!» [Давыдов 1962: 123].

В собрании сочинений поэта это стихотворение неверно датировано 1828 годом [Давыдов 1962: 123]. Понятно, что раньше середины 1829 г. оно не могло появиться, поскольку всероссийская слава А.И. Казарского началась именно тогда.

Профиль А.И. Казарского присутствует также на рисунке А.С. Пушкина, датированном 1830 годом на обороте рукописи «Евгения Онегина» наряду с известными в то время личностями – В. Далем, А. Сильво, Е. Зайцевским и В. Фурнье. В том же году Пушкин записал в дневнике, что Николай I представил «блестящего Казарского» двору [Сомов 2017].

Уместен вопрос: почему именно «Северная пчела» стала инструментом создания медийного образа А.И. Казарского и героизации брига «Меркурий»? Можно ли этот феномен объяснить только государственным заказом? Вероятнее всего нет. Ответ кроется в особенностях личности основного издателя газеты – Ф.В. Булгарина. Как было сказано выше, Ф.В. Булгарин слыл полонофилом. А по происхождению он был «литовским» шляхтичем. К таковым относилось, в частности, белорусское дворянство. Родился Булгарин в имении Пырашево Минской губернии (там сейчас находится одноименное село) [Гербоўнік 2007: 420-425]. Причем в момент его рождения (1789) это было еще Минское воеводство Великого княжества Литовского (до 1795 г.). Соответственно А.И. Казарского, родившегося в местечке Дубровно Витебской губернии в семье управляющего имением князя Ксаверия Любомирского он воспринимал как человека «из своих». И принадлежали они к одному поколению дворян, родившихся в период разделов Польши и вхождения Белоруссии в состав России. В служебном формуляре А.И. Казарского за 1832 год дата его рождения указана так: «в 1798 году, или около этого времени» [РГАВМФ. Ф. 315. 1. Д. 101: 4].

То есть Ф.В. Булгарин и А.И. Казарский были земляками и относительно близкими по возрасту людьми. Соответственно, подвиг земляка Ф.В. Булгарин мог воспринимать очень близко к сердцу – как деяние человека, который прославил не только Россию в целом, но и малую родину – Белоруссию («литовские земли») и свою социальную группу («литовскую шляхту»). Поэтому, через газету старался поддерживать общественный интерес ко всему, что было связано с А.И. Казарским.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании изложенного в настоящей статье сделаны следующие выводы.

1. Газета «Северная пчела», издававшаяся Ф.В. Булгариным и Н.И. Гречем, была единственным периодическим изданием России, которое на протяжении 1829–1830 годов последовательно пропагандировало подвиг экипажа брига «Меркурий» и его командира А.И. Казарского.

2. Первое сообщение о бое брига с двумя турецкими линейными кораблями «Северная пчела» перепечатала из «Одесского вестника», причем максимально оперативно, изложив информацию полностью и дословно.

3. Сообщения о награждениях экипажа, поступлении в продажу живописного портрета А.И. Казарского, встрече брига «Меркурий» на Сухумском рейде в 1830 г. в день коронации Николая I – собственные публикации «Северной пчелы», редакция которой целенаправленно отслеживала эту тему.

4. Энтузиастом прославления образа А.И. Казарского был, вероятно, Ф.В. Булгарин, который видел в нем земляка и представителя одной с ним социальной группы – «литовской шляхты».

5. Усилия «Северной пчелы» по созданию и популяризации медийного образа А.И. Казарского как национального героя были весьма успешными: многие лидеры того времени, включая Д.В. Давыдова и А.С. Пушкина упоминали А.И. Казарского в своем творчестве.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Давыдов Д. Сочинения. М.: Гос. изд. художественной литературы, 1962. 612 с.

Каратыгин П. "Северная пчела" (1825-1859). Русский архив. 1882. Вып. 4. С. 241-303.

Лемке М.К. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. М.: Юрайт, 2024. 473 с.

Мамышев В. Флигель-адъютант Его императорского величества капитан 1 ранга Александр Иванович Казарский. Жизнеописание русских военных деятелей (под ред. Вс. Мамышева). Т. I. Вып. 2. СПб.: изд. В. Березовский, 1886. С. 1-20.

Мамышев В. Флигель-адъютант Его императорского величества капитан 1 ранга Александр Иванович Казарский. Отд. отт. СПб.: изд. В. Березовский, 1907. 20 с.

РГАВМФ. Ф. 243, Оп.1-1, Ед.Хр. 2322.

РГАВМФ. Ф. 315. 1. Д. 101.

РГИА. Ф. 733, Оп. 87, Ед.Хр. 306. Л. 1–15.

Северная пчела. 01.01.1825. Номер 1.

Северная пчела. 15.12.1825. Номер 150.

Северная пчела. 17.04.1828. Номер 46.

Северная пчела. 17.04.1828. Прибавление к Номеру 46.

Северная пчела. 01.04.1829. Номер 39.

Северная пчела. 06.06.1829. Прибавление к Номеру 17 к Номеру 68.

Сомов Л. Моменты истины Александра Казарского. Слава Севастополя. 16.06.2017.

Хапаев В.В. Заведывающий открытиями: первые сообщения о раскопках Херсонеса. Причерноморье. История, политика, культура. 2016. Т. 19. С. 6-46.

Хапаев В.В. Санкт-Петербургская пресса об изучении древностей Юга России в 1825–1827 годах. Причерноморье. История, политика, культура. 2018. Вып. 22. С. 23-35.

Чернышев А.А. Российский парусный флот: Справочник в 2-х томах. Т. 2. М.: Воениздат, 2002. 480 с.

Nutki S. Süleyman Nutki Bey'in hatıraları. T.C. Genelkurmay Başkanlığı: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 2003. 193 p.

Saint-Thomas A. Le Mercure par M-r. S-t-Thomas, lecteur, pour la littérature française, a l'Université impériale de Saint-Petersbourg. Saint-Petersbourg: de l'imprimerie de mme V.V Pluchart, 1829. 14 p.

THE ROLE OF THE NORTHERN BEE NEWSPAPER IN CREATING A MEDIA IMAGE OF THE COMMANDER OF THE BRIG MERCURY A.I. KAZARSKY AND THE FEAT OF HIS CREW

Khapaev, Vadim Vadimovich¹

¹Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Sevastopol State University,
33, Universitetskaya Street, Sevastopol, Russia, E-mail: khapaev007@mail.ru

Abstract

The article studies the efforts of the editorial staff of the St. Petersburg newspaper "Severnaya Bee" to create a media image of the commander of the brig "Mercury" A.I. Kazarsky and popularization of the history of the battle of the brig with two Turkish line ships on May 14 (26), 1829. It was established that the newspaper regularly published reports from the theater of military operations of the Russian-Turkish war of 1828-1829. As a rule - in special "additions" to the main issues. It was the only private newspaper in Russia, which was allowed to publish such materials.

The detailed story about the exploits of the "Mercury" crew was reprinted by "Severnaya Bee" from the report of the newspaper "Odessa Herald" as quickly as possible for that time - in three weeks. Later the newspaper (already on the basis of its own sources of information) published notes: about the awarding of the "Mercury" crew, about the sale of A.I. Kazarsky's portrait, about the granting to the Emperor of a poem about the exploits of the Black Sea sailors. The final publication on the theme of the exploit of the brig was a large report about its arrival at the Sukhumi roadstead on the day of celebrating the anniversary of the coronation of Emperor Nicholas I. The theme of the feat was in the field of vision of the newspaper's editorial staff for a year and a half. No other Russian publication at that time paid such close attention to this topic.

It is concluded that the interest of "Northern Bee" to the feat of the crew of "Mercury" and to the personality of its commander is connected, among other things, with the fact that the main publisher of the newspaper F.V. Bulgarin perceived A.I. Kazarsky as a countryman (both were born in Belarus) and a member of the same social stratum with him - the so-called "Lithuanian gentry".

Keywords: northern bee, F.V. Bulgarin, N.I. Grech, A.I. Kazarsky, brig Mercury.

REFERENCE LIST

Davydov D. Sochineniya. M.: Gos. izd. hudozhestvennoj literatury, 1962. 612 s.

Karatygin P. "Severnaya pchela" (1825-1859). Russkij arhiv. 1882. Vyp. 4. S. 241-303.

Lemke M.K. Ocherki po istorii ruskij cenzury i zhurnalistiki XIX stoletiya. M.: YUrajt, 2024. 473 s.

Mamyshev V. Fligel'-ad'yutant Ego imperatorskogo velichestva kapitan 1 ranga Aleksandr Ivanovich Kazarskij. Zhizneopisaniya ruskij voennyh deyatelej (pod red. Vs. Mamysheva). T. I. Vyp. 2. SPb.: izd. V. Berezovskij, 1886. S. 1-20.

Mamyshev V. Fligel'-ad'yutant Ego imperatorskogo velichestva kapitan 1 ranga Aleksandr Ivanovich Kazarskij. Otd. ott. SPb.: izd. V. Berezovskij, 1907. 20 s.

RGAVMF. F. 243, Op.1-1, Ed.Hr. 2322.

RGAVMF. F. 315. 1. D. 101.

RGIA. F. 733, Op. 87, Ed.Hr. 306. L. 1–15.

Severnaya pchela. 01.01.1825. Nomer 1.

Severnaya pchela. 15.12.1825. Nomer 150.

Severnaya pchela. 17.04.1828. Nomer 46.

Severnaya pchela. 17.04.1828. Pribavlenie k Nomeru 46.

Severnaya pchela. 01.04.1829. Nomer 39.

Severnaya pchela. 06.06.1829. Pribavlenie k Nomer 17 k Nomer 68.

Somov L. Momenty istiny Aleksandra Kazarskogo. Slava Sevastopolya. 16.06.2017.

Hapaev V.V. Zavedyvyayushchij otkrytiyami: pervye soobshcheniya o raskopkah Hersonesa. Prichernomor'e. Istorija, politika, kul'tura. 2016. T. 19. S. 6-46.

Hapaev V.V. Sankt-Peterburgskaya pressa ob izuchenii drevnostej YUga Rossii v 1825–1827 godah. Prichernomor'e. Istorija, politika, kul'tura. 2018. Vyp. 22. S. 23-35.

Chernyshev A.A. Rossijskij parusnyj flot: Spravochnik v 2-h tomah. T. 2. M.: Voenizdat, 2002. 480 s.

Nutki S. Süleyman Nutki Bey'in hatıraları. T.C. Genelkurmay Başkanlığı: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 2003. 193 p.

Saint-Thomas A. Le Mercure par M-r. S-t.-Thomas, lecteur, pour la littérature française, a l'Université impériale de Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg: de l'imprimerie de mme V.V Pluchart, 1829. 14 p.